

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМЛАРИ

Файзуллаева Т.Р.

ТИТУ доценти, и.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11379230>

Республикаимиз иқтисодиётининг асосий тармоқларидан бири ҳисобланган қишлоқ хўжалигини босқичма-босқич инновацион асосда ривожлантиришда давлатнинг мувофиқлаштирувчилик ўрни бекиёсдир. Айниқса, қишлоқ хўжалиги тармоғининг мавсумий характерга эга эканлиги ва унинг табиий иқлим шароитига боғлиқлиги, шунингдек тармоқнинг республикаимиз саноати учун асосий хом-ашё етказиб берувчи ва аҳолини эса зарурий озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминловчи соҳаси сифатида табиий равишда давлат томонидан қўллаб-қувватлашни тақозо этади.

Охирги йилларда қишлоқ хўжалиги тармоғини давлат томонидан ҳар томонлама иқтисодий қўллаб-қувватлашга асосий устувор йўналишлардан бири сифатида катта эътибор қаратилиб келинмоқда, яъни:

- биринчидан, республикаимизнинг ташқи бозордаги мавқеини мустаҳкамлаш ва экспорт салоҳиятини оширишда қишлоқ хўжалигининг сезиларли салмоққа эга эканлиги;

- иккинчидан, республика аҳолисининг сплмоқли қисми қишлоқ хуудларида истиқомат қилиши ва уларнинг оила бюджетида аграр тармоқдан олинаётган даромадлар салмоғининг ошаётганлиги;

- учинчидан, меғнатга лаёқатли аҳолининг қарийиб чорак қисми қишлоқ хўжалиги билан боғлиқ тармоқларда меғнат қилиши сабабли тармоқни ривожлантириш жамиятнинг ижтимоий барқарорлиги билан узвий боғлиқлиги;

- тўртинчидан, мамлакат аҳолисини озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини таъминлаш муҳим иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий аҳа-миятга молик масала ҳисобланиши ва айниқса, аҳоли даромадлари даражасини барқарор ушлаб туришдаги тармоқ салоҳиятининг юқорилиги;

- бешинчидан, молиявий натижа маҳсулот сотилгандан сўнг йил якуни бўйича шаклланиши сабабли тармоқнинг молиявий маблағларга эҳтиёжининг доимо юқори бўлиши;

- олтинчидан, қишлоқ хўжалигини табиат ҳодисалари ва иқлим ўзгари-шига кўп жихатдан боғлиқлиги ва бунинг натижасида йил давомида сарф қилинган маблағлар қайтими кафолат даражасининг пастлиги ва молиявий хавф-хатарлар даражасининг юқорилиги;

- еттинчидан, аграр тармоқда ўсимликлар ва чорва молларининг турли касалликларга чалиниши туфайли нобуд бўлиш хавфининг мавжудлиги сабабли кўп ҳолларда турли касалликларга қарши курашиш алоҳида хўжа-ликлар доирасида самарасиз эканлиги ва молиявий жихатдан кўп маблағ талаб қилиниши боис давлатнинг молиявий иқтисодий ёрдами зарурлиги билан асосланади.

Юқоридагилар қишлоқ хўжалиги тармоғини давлат томонидан доимо қўллаб-қувватлаш заруриятини асослаш билан бир қаторда ўзига хос қўллаб-қувватлаш механизмларини амалга оширишни тақозо этади. Булар қуйидаги жихатлари билан ҳам ажралиб туради. Хусусан:

- республикаимиз қишлоқ хўжалигида фермер хўжаликларини асосий хўжалик юритувчи шакли сифатида ривожлантирилаётгани ҳолда аграр тар-моқни замонавий техника ва технологияларга асосланган модернизациялаш асосида ривожлантиришнинг ниҳоятда зарурлиги ҳамда бу жараённи амалга ошириш учун давлатнинг қўллаб-қувватлаши керак эканлиги;

- қишлоқ хўжалигида етиштирилаётган маҳсулотларини ички ва ташқи бозорда эркин сотишни, шунингдек қишлоқ хўжалиги учун зарур бўлган техника воситалари, моддий

ресурсларни республикамизнинг ўзида ишлаб чиқаришни ҳамда хориждан олиб келиш жараёнларини давлат томонидан иқтисодий рағбатлантирилишини кучайтиришни босқичма-босқич ва изчил амалга оширишни йўлга қўйишнинг муҳимлиги;

- бозор иқтисодиёти турли хизмат кўрсатувчи субъектлари фаолиятининг ривожланиши ва уларни маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнларидаги ролини ошириб бориш асосида эркин рақобат муҳитини шакллантиришга шароит яратади. Шу сабабли қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши учун сифатли ва ўз муддатида хизмат кўрсатадиган агросервис субъектларини кўпайтиришга катта эҳтиёж сезади. Аммо, ушбу субъектлар ҳам бошланғич даврда давлатнинг иқтисодий ёрдамсиз ривожлана олмайди.

Қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантиришда давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг асосий йўналишлари иқтисодиётни модернизациялаш жараёнларида, бизнинг фикримизча, институционал, иқтисодий, агротехнологик, экологик муҳофаза ва ижтимоий йўналишлардаги чора-тадбирларни ўз ичига олади,

Институционал йўналишдаги тадбирлар қишлоқ хўжалик товар ишлаб чиқарувчилар ҳуқуқлари, қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга қаратилган қонунлар ва қонун ости меъёрий ҳужжатлар, шунингдек амалдаги бошқа ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларни такомиллаштириш масалаларини ўз ичига олади. Айниқса, бундай йўналишдаги тадбирларни амалга оширишда агро маҳсулотлар бозорида эркин рақобат муҳитини шакллантиришга имкон берувчи хусусий тадбиркорлик корхоналарини, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш, истеъмолчига етказиб беришга доир хизматларни амалга оширувчи субъектлар бўйича меъёрий ҳужжатларни мукамаллаштирилиши мақсадга мувофиқдир.

Давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг агротехнологик йўналиши амалга ошириладиган илмий-технологик чора-тадбирлар, жумладан, ерни ҳайдаш, экинлар селекцияси ва уруғчилик тизимини ривожлантириш, зооветеринария, наслчилик тизими ва ем-хашак таъминоти хизматини такомиллаштириш каби вазифаларда ўз аксини топади.

Ҳозирги табиий-иқлим шароитларининг глобал миқёсда ўзгариши эко-логик муҳофаза йўналишидаги масалаларни амалга ошириш долзарб аҳамият касб этади. Шу сабабли, экология билан боғлиқ вазифаларни маҳаллий бошқарув органлари иштирокида давлат томонидан ҳал қилиш бўйича қуйидаги махсус чора-тад-бирлар ишлаб чиқилиши зарур. Жумладан:

- қишлоқ хўжалиги корхоналари томонидан заҳарли химикатлар ва ўғитлардан белгиланган меъёр ва муддатларда фойдаланишни назоратга олиш;

- ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича мелиорация ва ирри-гация хизматларини амалга оширишда ҳамда сув, шамол эрозиясидан сақ-ланишда мақсадли инвестиция маблағларидан тўғри фойдаланиш;

- суғоришда атроф муҳитни ифлосланиш, шурланишдан муҳофаза қилишга йўналтириш ва назорат қилиш;

- чорва моллари ва қишлоқ хўжалиги экинларини турли тез тарқалувчан юқумли касалликларнинг олдини олиш ва уларга қарши курашиш фаолиятини йўлга қўйиш;

- республиканинг ҳар бир ҳудудида табиатни асрашга имкон яратувчи турли экологик хизматларни муқобил шакллари (давлат, нодавлат)ни сама-рали тизимини яратиш.

Ижтимоий йўналишдаги қишлоқ хўжалигини давлат тлмнидан қўллаб-қув-ватлаш чора-тадбирларига: аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш, қишлоқ хўжалик корхоналарида банд бўлганларни ижтимоий суғурталаш, касаллик ва аёлларнинг ҳомиладорлик даврларида моддий-молиявий ёрдам бериш, маориф ва тиббий хизмат кўрсатиш тизимларини такомиллаштириш каби бир қатор бошқа масалалардан иборат.

Давлат томонидан қишлоқ хўжалигини қўллаб-қувватлашнинг юқоридаги барча йўналишлари ичида улардаги муаммоларни ҳам ҳал этишда иқтисодий қўллаб-қувватлаш тизими устувор ва ўзак ролини ўйнашини алоҳида қайд этиш лозим. Қишлоқ хўжалиги тармоқларини иқтисодий самарадорлигини ошириш учун қуйидаги қўллаб-қувватлаш тизимларини такомиллаштириш мақсадга мувофиқдир

Қишлоқ хўжалиги корхоналарини моддий-техника таъминотини такомиллаштириш унинг интенсивлаштириш даражаси ва самарадорлигини оширишга бевосита таъсир кўрсатувчи омил сифатида алоҳида эътиборга моликдир. Қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчиларини юқори самарали техника воситалари ва технологиялар, фан-техника ютуқларини қўллаш орқали уларни фонд билан қуролланганлик ва энергия билан таъминланганлик даражасини ошириш аграр соҳани ҳар жиҳатдан юксалишининг асоси бўлиб ҳисобланади. Бозор муносабатлари шароитида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш самарадорлигини ҳамда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг рақобатбардошлигини оширишга фақатгина замонавий, ресурсларни тежовчи янги технологияларни сотиб олиш орқалигина эришиш мумкин.

Таъкидлаш керакки, кейинги йилларда қишлоқ хўжалиги корхоналарини техника воситалари билан таъминлашни яхшилаш бўйича республикада бир қатор истиқболли тадбирлар амалга оширилмоқда. Ер ҳайдаш, ғалла иўриш ва шу каби бир қатор тадбирларни ўз вақтида ўтказишни таъминлаш мақсадида давлат ташаббуси билан хорижий мамлакатлардан юқори унумли техника воситаларининг олиб келинаётганлиги, бундай техника воситалари, асбоб-ускуналарни четдан олиб келишда фермер хўжаликлари божхона тўловларидан озод қилинганлиги ва бошқа яратилган шарт-шароитлар ана шулар жумласидандир.

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, қишлоқ хўжалиги корхоналарини мавжуд шароитлардан келиб чиққан ҳолда давлат томонидан мақсадли ва манзилли равишда қўллаб-қувватлаш юқори самара беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги”ги ПФ-4947-сонли Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2018 йил 22 декабрдаги Олий Мажлис Сенати ва Қонунчилик палатаси аъзоларига Мурожаатномаси. Манба: <http://www.uz.uz/ru/politics/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeevas-28-12-2018>).
3. Мирзиёев Ш.М. Ризқ-рўзимиз бунёдкори бўлган қишлоқ хўжалиги ходимлари меҳнатини улуғлаш, соҳа ривожини янги босқичга кўтариш – асосий вазифамиздир, // “Халқ сўзи” газетасининг 2017 йил 10 декабрь 98 (6424) сони.
4. Зокиров О., Пардаев А. Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти – Т.: “ЎАЖБНТ маркази”, 2003.-456 Б.
5. M.Blaug The Methodology of Economics or how economists explain Cambridge University Press 1992-416 p.